

Cuenta corriente bancaria: acto de administración o disposición de las sociedades mercantiles¹

Adelso José Rincón Romero²

Carol Vanessa Nava Delgado³

Resumen

La presente investigación tuvo como objeto principal, analizar qué tipo de acto (administración o disposición) representa, para las sociedades mercantiles, la movilización de las cuentas bancarias dentro de las instituciones bancarias. Se refiere a una investigación de tipo jurídico-descriptiva, cuyo diseño fue documental y la técnica de recolección de datos que se utilizó fue la observación documental, donde se logró determinar que al presentarse frente a una institución financiera la disyuntiva de qué tipo de acto representa para una sociedad mercantil la movilización de una cuenta bancaria, se debe indagar cual será el uso que tendrá la cuenta, a los efectos de determinar qué tipo de acto representa si (administración o disposición) y establecer entonces a quien le corresponde su movilización.

Palabras Clave: Cuentas bancarias, sociedades mercantiles, actos de administración de sociedades mercantiles, actos de disposición de sociedades mercantiles.

Bank current account: act of administration or disposition of the mercantile companies.

Abstract

The present investigation had as principal object, analyze what type of act (administration or disposition) represents, for the mercantile companies, the mobilization of bank accounts inside the bank institutions. Of the same way it was of type juridical - descriptive, whose design was documentary and the technique of compilation of information that was in use it was the documentary observation. Where it achieved to determine that a having appeared opposite to a financial institution the dilemma of what type of act it represents for a mercantile company the mobilization of a bank account, there must investigate which will be the use that the same one will have, to the effects of determining what type of act it represents if (administration or disposition) and establishes then who his mobilization corresponds.

Key words: Bank accounts, mercantile companies, acts of administration of mercantile companies, acts of disposition of mercantile companies.

¹Recibido: 12-01-2022

Aceptado: 17/02/2022

Este artículo es derivado del Trabajo de Ascenso, titulado: "Cuenta Corriente Bancaria: Acto de Administración o Disposición de las Sociedades Mercantiles" en la Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela.

²Abogado. Doctor en Ciencias gerenciales. Profesor de la Universidad Rafael Urdaneta y de la Universidad del Zulia. Correo electrónico: adelsorinconromero@gmail.com

³Abogada. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: carolnavade@gmail.com